

Elena ZMEU

gr. did. sup., Liceul Teoretic Ion Creangă, Hîrbovăț

Strategii de valorificare a inteligențelor multiple în cadrul orelor de limba și literatura română

CZU 37.091:[811.135.1+821.135.1] |

Rezumat: *Nemulțumirea că unii elevi nu reușesc să se încadreze în activitate pe potrivă așteptărilor ne mobilizează să căutăm noi itinerare metodologice, care să le asigure un randament mai înalt al reușitei școlare. Un sprijin relevant, în acest sens, ne oferă teoria inteligențelor multiple a lui Howard*

Gardner, care ne orientează spre valorificarea celor opt aptitudini de bază ale elevului în cadrul unor activități ce favorizează combinația de inteligențe, care îl va ajuta să realizeze sarcina cât mai eficient. În contextul educației centrate pe elev, acest concept este prioritar, deoarece edifică traiectoria promovării învățării de calitate, prin care elevul, reieșind din premisele genetice și de personalitate, își poate modifica anumite comportamente, pentru a reuși să se integreze cu succes în societatea cunoașterii, inclusiv în viața profesională. Esența strategiei didactice rezidă în însăși esența activității de învățare și asigură succesul școlar, în mod special atunci când creezi propriul demers educațional pentru propriii tăi elevi, într-un timp și spațiu propriu acestora.

Cuvinte-cheie: *strategie, teoria inteligențelor multiple, itinerar didactic, cadrul ERRE, gândire analitică, practica rațională și funcțională a limbii.*

Abstract: *The dissatisfaction with the failure of some students to fulfill the required activities according to expectations mobilizes us to look for new methodological itineraries in order to ensure better student performance. Relevant support in this regard is provided by Howard Gardner's theory of multiple intelligences, which focuses on capitalizing on the student's eight basic skills, on activities that foster the combination of intelligences that help the student perform the task as efficiently as possible. In the context of student-centered education, this concept is a priority, because it builds the trajectory of promoting*

quality learning, through which the student, based on genetic and personality premises, may change certain behaviors in order to successfully integrate into knowledge society, including professional life. The essence of this teaching strategy lies in the very essence of learning and ensures school success especially when the teachers create their own educational approach for their own students, in their own time and space.

Keywords: *strategy, theory of multiple intelligences, didactic itinerary, ERRE framework, analytical thinking, rational and functional practice of language.*

”Nu-i de ajuns să curăți arborile de crengi uscate, ca să înflorească, mai trebuie să se amestece și primăvara.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

De ce unii elevi nu se încadrează în activitate? Ce trebuie să fac pentru ca elevii mei să reușească? Ce așteptări are evaluarea finală de la elevii pe care îi pregătesc? Reușesc eu să-i pregătesc pe elevii de astăzi în corespundere cu profilul absolventului zilei de mâine? Sunt doar câteva din întrebările ce ne sensibilizează în fața unor căutări de itinerare metodologice, care să-i asigure fiecărui elev un randament mai înalt de încadrare, de asimilare a cunoștințelor, de interiorizare, de exprimare, de explicare a realităților și, dacă vrem, de satisfacție, de împlinire conform așteptărilor proprii și celor curriculare. O interfață metodologică relevantă în acest sens ne oferă *teoria inteligențelor multiple* a lui Howard Gardner, după care cele opt centre de inteligență, sau opt aptitudini de bază, fiind activizate în varii situații educaționale propuse la clasă, pot ajuta elevii „să întâlnească acea combinație de inteligențe care să asigure executarea cea mai eficientă a unei sarcini” [1, p. 79].

Organizarea eficientă a demersului educațional corespunde unei căutări, unei căi de instruire și, respectiv, unei elaborări metodice, unei strategii. Întrucât acest proces este orientat cu prioritate spre formarea competențelor prin realizarea obiectivelor operaționale, și anume a acelor componente observabile ale comportamentului și a acelor componente mentale care asigură finalitatea, impactul activității educaționale, esența strategiei didactice rezidă din însăși esența activității de învățare ca formă specifică a cunoașterii și asigură succesul școlar doar în contextul în care contribuie la crearea propriului demers pentru propriii tăi elevi, într-un timp și spațiu propriu acestora.

Acest aspect din studiul didacticii devine cu atât mai solicitat, cu cât este mai relevantă ideea educației centrate pe elev. Iar din perspectiva discuției noastre, este chiar unul prioritar, deoarece anume strategia didactică centrată pe elev edifică traiectoria promovării învățării de calitate, prin care elevul, reieșind din premisele genetice și de personalitate, își poate modifica anumite comportamente, pentru a reuși să se integreze cu succes în societatea cunoașterii, inclusiv în viața profesională. În lucrarea *Designul lecției de limbă și literatură română* [3, p. 5] sunt prezentate câteva definiții pentru noțiunea de *strategie didactică*, fiecare din ele conținând

partea de adevăr necesară pentru ilustrarea conceptului abordat. Intrat destul de recent în limbajul didacticii, conceptul de *strategie de instruire*, numit de către Sorin Cristea ”model de acțiune exemplară” [5, p. 27], a putut fi raportat la abordarea situațională a procesului de învățământ, pornind de la studiile obiectivelor și a rezultatelor învățării. În plan didactic, strategia face parte din metodologia, arta profesorului de a realiza și rezolva situații de instruire. Profesorul folosește în sistem elementele procesului de predare-învățare-evaluare pentru atingerea obiectivelor într-o anume manieră, o opțiune procedurală, un mod combinativ, un stil de coordonare, un model de rezolvare tipică și optimală. Este, așadar, un fapt de management instrucțional [9, p. 127].

Strategia didactică înseamnă, în același timp, tehnologie și artă, metodă și inspirație, știință și creație. De fapt, o strategie didactică ”incorporează în aceeași structură, dar în ponderi variabile, ”elemente” de știință și de artă: științificul se relevă prin implicarea cunoștințelor certe despre metodele de învățământ, mijloacele didactice, vârsta educaților, curriculumul școlar în general etc., iar ingineria rezidă în structurarea, construirea, combinarea unică, chiar personalizată, aplicarea nuanțată și flexibilă a acestor elemente într-o situația didactică determinată” [7, p. 161]. Cele menționate orientează spre gândul că, fiind atât de diferiți, ne putem afirma printr-un stil unic de predare, însă este oportun a stabili tipul de inteligență predominant al elevilor, ceea ce ar conduce spre selectarea strategiilor adecvate stilului de învățare al fiecăruia. Or, cunoașterea stilurilor cognitive ale elevilor le permite profesorilor să acordeze tehnologia învățării cu particularitățile elevilor, creându-le acestora posibilitatea „de a se găsi pe sine” [2, p. 7].

Prin teoria inteligențelor multiple, Howard Gardner pledează pentru o școală cu adevărat centrată pe individ, care să mobilizeze resursele individuale. Potrivit psihologului, ”toți indivizii normali posedă fiecare din aceste inteligențe într-o anumită măsură. Ceea ce îi diferențiază este gradul lor de dezvoltare și măsura unică a combinării lor” [1, p. 183]. Proiectarea lecțiilor, din această perspectivă, solicită implicare și creativitate, pentru a-i oferi fiecărui elev o ”identitate” valorizată în funcție de succesele sau aptitudinile sale pentru anumite activități. Astfel, valorificând aceste ”daruri ale naturii umane” la ora de limba și literatura română, dezvoltăm competențe orientate spre cunoașterea de sine, spre implicare și aplicare, deci spre creativitate. Valorizarea

inteligențelor multiple îl ajută pe elev să parcurgă un drum al căutărilor, prefăcând calea cunoașterii într-o activitate utilă și plăcută.

Aplicarea *Teoriei inteligențelor multiple* nu numai că ar defini profilul absolventului, ci și i-ar determina perspectivele de formare profesională, ”răspunzând, pe de o parte, cerințelor curriculare la disciplină, iar pe de alta, necesităților și intereselor elevilor implicați în procesul de învățare” [6, p. 95], iar exploatarea inteligențelor multiple ar fi un preludiv de formare cu succes a celei mai importante competențe – inteligența existențială. De altfel, în această ordine de idei, Gardner menționează: ”Îmi doresc, pentru copiii mei, ca aceștia să înțeleagă lumea nu numai pentru faptul că ea este fascinantă și mintea omului este curioasă. Vreau ca ei să înțeleagă lumea altfel, încât să o poată face mai bună. [...] O parte importantă a acestei înțelegeri constă în a ști cine suntem și ce putem face. [...] Într-o lume imperfectă, pe care o putem influența în bine sau în rău, conștientizarea faptului că orice încercare contează este cea care ne definește ca ființe umane” [1, p. 183].

Strategia de realizare a demersului didactic se poate axa pe una dintre taxonomiile în uz, oscilând, după specificul materiei, între Bloom, Sanders, Dave, Krathwohl etc. Or, acest lucru ne obligă să respectăm o serie de pași – activități de învățare și de descoperire a lumii, selectate și organizate în baza potențialului nativ al copilului. Strategia de valorificare a inteligențelor este oarecum paralelă acestui demers, ea fiind, la fel ca și asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor, o spirală. Ce pași ar trebui respectați, de-a lungul instruirii școlare, pentru a dezvolta și valorifica inteligența lingvistică/verbală? Cum putem miza pe capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul codului lingvistic?

Figura 1. *Schema edificării strategiei de*

valorificare a inteligenței

Vom încerca să răspundem la aceste întrebări prin prisma strategiilor de valorificare a inteligențelor multiple prezentate în Anexa 1.

Majoritatea strategiilor de valorificare a inteligențelor multiple parcurg itinerarul schemei relevate în Figura 1: se edifică pe spirală, de la caz la caz, odată cu modelarea diverselor situații educaționale, având la bază imensul potențial creativ al cadrului didactic.

În acest scop, curriculumul pentru *Limba și literatura română* oferă o gamă largă de recomandări și sugestii, regăsite în competențele specifice disciplinei, în principiile pe care se axează predarea-învățarea-evaluarea, în concepția centrării pe elev, dar și în sugestiile metodologice privind organizarea și desfășurarea activităților la clasă conform cadrului ERRE, în așa fel încât elevul cu potențialul său nativ să se afle într-o zonă proximală unui proces adecvat de creștere și de integrare.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Armstrong Th. Ești mai inteligent decât crezi: un ghid al inteligențelor multiple pentru copii. București: Curtea Veche, 2011. 224 p.
2. Bolboceanu A. Cunoașterea elevului: consiliere și orientare. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Chișinău: Știința, 2007. 64 p.
3. Cartaleanu T. et al. Designul lecției de limbă și literatură română: Auxiliar didactic pentru studenți, masteranzi, profesori. Chișinău: s. n., 2014. 162 p.
4. Cartaleanu T. et al. Textul funcțional în gimnaziu: strategii de abordare didactică. Chișinău: Arc, 2013. 245 p.
5. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, 2000. 398 p.
6. Cutasevici A., Crudu V., Grâu N. et al. Limba și literatura română. Ghid de implementare a curriculumului disciplinar. Chișinău: Lyceum, 2020. 124 p.
7. Frumos Fl. Didactica: fundamente și dezvoltări cognitiviste. Iași: Polirom, 2008. 216 p.
8. Ghicov A. et al. Limba și literatura română. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de învățământ. Chișinău: Lyceum, 2011. 104 p.
9. Joiță E. Instruirea constructivistă – o alternativă: fundamente, strategii. București: Aramis Print, 2006. 320 p.

Anexa 1. Strategii de valorificare a inteligențelor multiple

Inteligența	Strategia propusă	Pași de realizat	Comentarii
1. Inteligența lingvistică	Strategia 1. Valorificarea oportunităților de utilizare a capacității de a rezolva și dezvoltarea probleme cu ajutorul codului lingvistic	<ul style="list-style-type: none"> Înțelegerea și verbalizarea problemelor (în cuvinte proprii). Este vorba atât de probleme cotidiene, vitale pentru orice ființă umană (are nevoie de ajutorul colegilor sau al unui adult, cere permisiunea de a face ceva, a pierdut sau a găsit un obiect...), cât și de probleme didactice, de la matematică la fizică și chimie, și problemele textelor literare. Primii pași îi face matematica din școala primară, care insistă pe analiza problemei. În interior, se presupune înțelegerea/explicarea tuturor cuvintelor și a contextului; Analiza situației; Schițarea modului de rezolvare; Acțiunea propriu-zisă, producerea textului scris sau a mesajului oral transmis în vederea soluționării problemei. 	Raportată la disciplina LLR, aceasta poate fi valorificată prin realizarea de sarcini care necesită elaborarea textelor funcționale [4], a căror rigori de scriere elevul trebuie să le cunoască (<i>CV-ul, invitația, rețeta, biletul, instrucțiunea etc.</i>). Fiecare tip de text funcțional va favoriza valorificarea unei inteligențe: CV-ul – inteligența lingvistică și personală; invitația – inteligența lingvistică, personală și socială; rețeta – inteligența naturalistă, vizuală, personală; biletul – inteligența spațială, logică, vizuală, dar și naturalistă, dacă este un bilet de călătorie și solicită cunoștințe din domeniul științelor naturii (latitudine, longitudine, fus orar, temperatura aerului, climă etc.); instrucțiunea – inteligența logică, vizuală, spațială etc.
	Strategia 2. Valorificarea oportunităților de manifestare a sensibilității față de sensul și ordinea cuvintelor într-un text literar	<ul style="list-style-type: none"> Pregătirea pentru actul lecturii; Lectura textelor, inclusiv lectura cu voce, în clasă, a pasajelor semnificative, preferate; Comentarea, interpretarea, analiza expresivității verbale a textelor; Identificarea/discernerea/interpretarea valorii textelor literare prin descifrarea limbajului poetic; Producerea unei varietăți de texte proprii reflexive, interpretative, imaginative; Evaluarea critică a operelor și a fenomenelor literare; Comunicarea într-un sistem propriu de valori în interacțiune cu axiologia literară; Acțiuni de transpunere în alte arte, înscenări etc. 	Dacă nu reușim să înțelegem în detalii textele bune ale literaturii naționale sau textele monumentale din literatura universală, inhibăm inteligența lingvistică nativă. De aceea, interogarea multiprocesuală pe fragmente de texte, care ar permite să fie scoase la vedere sensurile ascunse, agenda cu notițe paralele pe texte poetice pline de semnificații, scrierea cinquain-urilor proprii sunt căi de accesare către sensul și ordinea cuvintelor într-un text literar.
2. Inteligența logico-matematică	Strategia 1. Oportunități de valorificare a multiplelor posibilități de exprimare ale limbii prin puterea de generalizare, gândire analitică, formarea de priceperi și deprinderi, fapt ce înlesnește considerabil cunoașterea structurii limbii și a legilor ei interne de organizare	<p>Analiza fonetică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analiza structurii cuvântului (silabe, vocale, semivocale, consoane); Înțelegerea modului în care se grupează sunetele (diftongi, triftongi, hiat); Analiza prozodică a versurilor, inclusiv prin identificarea piciorului metric. <p>Analiza lexicală:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilirea modului în care s-au format cuvintele într-un text dat (prin derivare, compunere, conversie etc.)/categorisirea într-o agendă cu notițe triple/într-un ciorchine; Identificarea arhaismelor, istorismelor, neologismelor într-un text dat, evidențiind rolul lor stilistic; Evidențierea sinonimelor, antonimelor, omonimelor, paronimelor; Descoperirea sensului propriu sau a sensului figurat al cuvintelor; Elaborarea familiei lexicale a unui cuvânt, folosind metoda ciorchinelui. 	Strategia dată urmărește asimilarea și aplicarea unui demers analitic, respectarea unei succesiuni a operațiilor și a algoritmului, prezentarea grafică adecvată a faptelor de limbă analizate. Aflându-se la limita între practica rațională și funcțională a limbii, diversele analize urmăresc, de fapt, ordonarea gândirii, descoperirea logicii limbii.

2. Inteligența logico-matematică		<p>Analiza morfologică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificarea părților de vorbire și a categoriilor morfologice specifice acestora; Analiza părții de vorbire în baza algoritmului analizei morfo-sintactice. <p>Analiza sintactică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sublinierea părților de propoziție, începând cu identificarea predicatului, apoi a subiectului și a celorlalte părți de propoziție; Identificarea și marcarea elementelor de relație; Delimitarea propozițiilor și numerotarea lor; Identificarea tipului propozițiilor și stabilirea raportului dintre ele; Realizarea schemei frazei. <p>Analiza ortografică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicarea corectă și logică a regulilor de ortografie studiate (conform DOOM, ed. a III-a); Discutarea și corectarea greșelilor din lucrările elevilor, în vederea formării unei exprimări clare, corecte, nuanțate și expresive. <p>Analiza punctuațională:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicarea corectă și logică a regulilor de punctuație studiate. 	
	Strategia 2. Oportunități de valorificare a faptelor de limbă sprijinite pe context	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea liniei/liniilor de subiect din fragmentul/textul citit; elaborarea hărții narative; Stabilirea personajelor principale/secundare, categorisirea lor într-o schemă logică după anumite criterii, identificarea relațiilor între ele; Stabilirea afinităților/deosebirilor între/dintre două opere studiate/două personaje, prin completarea <i>diagramei Venn</i>; Caracterizarea personajului după algoritmul dat (identificarea modalităților de caracterizare a personajelor); Raportarea titlului la mesajul textului; Stabilirea axei lexicale a textului poetic; Identificarea problemelor relevate în text (<i>Comerțul cu o problemă</i>); Analiza structurii textului literar, în special la etapa de liceu (text, intertext: text în text, text-cititor); se va releva experiența lectorală a elevilor formată în anii de școală; Afișarea schemelor și a imaginilor racordate la text. 	În linii mari, strategia vizează înțelegerea textelor literare prin interpretarea, compararea, analiza situațiilor, delimitarea elementelor structurale/personajelor, deducerea cronotopului etc.
3. Inteligența muzicală/ritmică	Strategia 1. Oportunități de valorificare a multiplexelor posibilități de exprimare ale limbii prin capacitatea de sensibilizare a stratului sonor (fonetic) al limbii	<ul style="list-style-type: none"> Lectura cu voce, inclusiv în timpul orelor, a pasajelor/fragmentelor de texte literare; Identificarea, la auz, a sunetelor dominante; Stabilirea accentului logic în context; Stabilirea piciorului metric, inclusiv determinarea măsurii metrice a fiecărui vers; Stabilirea tipului de ritm, de rimă. 	<p>Această strategie înlesnește considerabil cunoașterea valorilor expresive ale elementelor fonetice ale cuvintelor.</p> <p><i>Atenție! Pașii pe care îi vom stabili pentru realizarea analizei prozodice vor ține seama de nivelul clasei și de cunoștințele prozodice pe care le posedă elevii în momentul respectiv. Este foarte importantă racordarea la curriculumul școlar, pentru a înțelege cât trebuie să știe și să poată să facă elevul la o anumită treaptă de școlaritate.</i></p>
	Strategia 2. Valorificarea oportunităților de manifestare a valorilor expresive.	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea procedeele fonetice ale limbii (aliterația, inclusiv cea onomatopeică, asonanța) și comentarea lor fie conform algoritmului propus, fie în formă liberă, conform tehnicii <i>VAS</i>; Identificarea procedeele sintaxei poetice (interogația retorică; invocația; repetiția: anafora, epifora; inelul poetic; 	Sensibilizarea elevului pentru observarea și reperarea valorii stilistice a sunetelor identificate în context; reliefarea valențelor sonore ale textelor studiate.

3. Inteligența muzicală/ritmică	<p><i>ale sunetelor limbii, precum și ale valorii lor poetice/stilistice</i></p>	<p>gradația poetică; antiteza; paralela etc.) și comentarea efectului/rolului stilistic al acestora pentru contextul dat, într-o <i>agendă cu notițe paralele</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constatarea valorii stilistice a sunetelor identificate pentru contextul dat, inclusiv a onomatopeelor. 	
	<p>Strategia 3. <i>Valorificarea oportunităților de manifestare a efectului stilistic al textului prin valorificarea sunetelor, fundalului muzical</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valorificarea momentelor de ascultare a lecturii model, cu sau fără fundal muzical, a unor prezentări PPT, cu efecte sonore relevante pentru textul studiat; • Selectarea melodiei potrivite pentru pasajul propus și comentarea opțiunii; • Valorificarea lecturii pe roluri, a jocului de rol, cu efecte sonore, întru evidențierea efectului stilistic al monologului, dialogului, plurilogului; • Desfășurarea unor ateliere de scriere, pe teme date sau libere, utilizând una sau mai multe melodii clasice, utilizând tehnicile <i>Asocierile forțate, Bliț</i> etc. 	<p>Stimularea creativității și a imaginației elevului, promovarea frumosului; asigurarea conexiunilor inter-și transdisciplinare.</p>
4. Inteligența spațială/vizuală	<p>Strategia 1. <i>Valorificarea oportunităților de manifestare a relațiilor textuale, a raportării obiectelor într-un spațiu – respectiv, a cuvintelor ce le denumesc</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificarea cuvintelor asociate în câmpuri lexicale, inclusiv categorisirea lor pe părți de vorbire, prin intermediul schemei/clusteringului, tabelelor etc.; • Valorificarea diverselor materiale grafice, a schemelor, planșelor, tabelelor, a cuvintelor încrucișate, precum și a mijloacelor tehnice audiovizuale, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-și clarifica, organiza și sistematiza cunoștințele de limbă; • Implicarea elevilor în realizarea diverselor materiale grafice, pentru a verifica în ce măsură au înțeles și pot aplica noțiunile studiate; • Acumularea și sistematizarea materialelor, a lucrărilor de portofoliu. 	<p>Elevul cu inteligență vizuală dezvoltată va "fotografia" schema/tabelul prezentat, fapt care îl va ajuta să asimileze mai lesne tema propusă: bunăoară, paradigma declinării pronumelui/substantivului, paradigma conjugării verbului, schema părților de vorbire cu întrebările și categoriile gramaticale ale acestora, schema gradelor de comparație ale adjectivului/adverbului etc. Pentru ceilalți elevi este o oportunitate de valorificare a acestei inteligențe.</p>
	<p>Strategia 2. <i>Valorificarea oportunităților de manifestare a imaginilor vizuale în textul literar</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selectarea/identificarea imaginilor vizuale vs cele auditive într-o <i>Agendă cu notițe paralele</i> sau <i>Jurnal triplu</i>, prin intermediul tehnicii <i>VAS</i>; • Identificarea relațiilor între cuvintele unui text prin asocieri forțate; • Identificarea relației dintre obiecte și imaginile lor (Cum arată toate produsele de manufactură pe care le înșiră Ion Creangă în fragmentul <i>La cireșe?</i>); • Identificarea procedelor morfologiei poetice (epitetul, metafora, personificarea, oximoronul, comparația, hiperbola, litota, simbolul etc.) și comentarea rolului lor stilistic pentru context; • Organizarea/reorganizarea elementelor de vocabular în noi construcții (elaborarea <i>cinquain-ului</i>, <i>Maratonul de scriere</i>, <i>Scrierea ghidată</i> etc.). 	<p>La întrebarea <i>Ați văzut imaginea?</i> elevul cu inteligența vizuală dezvoltată, fără a se gândi prea mult, va descrie imaginea pe care o "vede". Tot el va descrie cu ușurință imaginea poetică conținută în figura de stil identificată. Pentru a valorifica inteligența vizuală, este important a le explica elevilor procedura de formare/construcția figurii de stil, elementele constituente ale acesteia și modul în care interacționează; de asemenea, crearea imaginilor, a machetelor inspirate din texte. E adevărat însă că uneori textele sunt confuze la capitolul așezării obiectelor în spațiu.</p>
	<p>Strategia 3. <i>Valorificarea oportunităților de utilizare a TIC pentru elaborarea/inventarea unui produs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valorificarea multiplelor posibilități de utilizare a TIC în cadrul orelor de LLR; • Identificarea obiectului/pasajului/secvenței de ilustrat într-un nou construct; • Elaborarea unui plan/proiect/scheme, a unei hărți mentale de realizare a proiectului, a clipului, a prezentării PPT; • Elaborarea colajului, clipului, proiectului, a prezentării PPT după algoritmul elaborat. 	<p>Aici e important să vedem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ce oferă TIC drept imagini, hărți, enciclopedii etc.; – descoperirea eventualelor greșeli strecurate într-un text (tehno-redactare), dar și redactarea în regimul <i>Track Changes</i>. <p>Corelarea TIC cu procesele de globalizare, internaționalizare, europenizare prin introducerea unor activități de învățare și a unor produse care valorifică TIC.</p>

5. Inteligența corporal-chinesteză (a mișcării)	<p>Strategia 1. Valorificarea oportunităților de a analiza mișcarea în general, ca proces, și mișcările corporale reddate prin limbaj</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sesizarea unor deplasări de sens de la un cuvânt la altul ce exprimă mișcarea. De exemplu: <i>a merge/a se deplasa, a sări/a sălta, a fugi/a alerga/a șterge puțin/a o lua la sănătoasa</i> etc. 	Perceperea modului de mișcare a diverselor vehicule și ființe, realizarea unor comenzi, interpretarea mișcărilor efectuate de personajele literare.
	<p>Strategia 2. Valorificarea oportunităților de utilizare/extindere a imaginilor vizuale din textul literar/nonliterar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea jocului de rol în varii situații de comunicare, prin interpretarea diverselor fapte de limbă; Implicarea elevilor în interpretarea secvențelor de dialog, monolog, fragment de proză sau poezie în fața auditoriului; Încurajarea utilizării limbajului nonverbal și paraverbal; Prezentarea unui discurs de 3-7 min., respectând cerințe specifice, de genul: <i>Adresează-te colegilor, stabilește un canal vizual de comunicare</i> etc. 	Strategia favorizează modelarea capacității de a percepe și a interpreta diverse deprinderi fizice speciale, precum coordonarea, echilibrul, dexteritatea, forța, flexibilitatea, viteza, alături de deprinderi la nivelul proprioceptorilor, la nivel tactil și cutanat; vine să completeze inteligența vizuală/spațială și se manifestă din plin în demersurile analitice, atât în analize lingvistice, cât și în analiza textelor literare.
	<p>Strategia 3. Valorificarea oportunităților de promovare a mișcării în timpul lecției de LLR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea varia modalități de organizare a grupurilor (numărători, jocuri didactice); Utilizarea tehnicilor interactive precum <i>Bulgărele de zăpadă, Acvariul, 6 pălării gânditoare, Citate, Discuția-panel, Pixuri în pahar, Brainwriting, Revizuirea circulară, Din fotoliul autorului</i> etc.; Cultivarea spiritului de gândire critică prin abordarea multiaspectuală a subiectelor propuse. 	Formarea dexterității elevului, orientării lui în timp și spațiu, dezvoltarea încrederii în sine.
6. Inteligența socială (interpersonală)	<p>Strategia 1. Valorificarea oportunităților de autocunoaștere și de cunoaștere a celorlalți</p>	<ul style="list-style-type: none"> Valorificarea posibilităților de autoprezentare, de comunicare despre sine, de dialog cu alți elevi (practic, ceea ce se referă la capitolul <i>Cultura comunicării</i> lasă mult loc pentru această autoprezentare, autocunoaștere și autorealizare); Insistarea asupra explicării numelor/prenumelor pe care le au elevii, a tradițiilor de familie și din comunitate; Oferirea posibilității de a-și exprima și de a argumenta un punct de vedere într-o discuție; Promovarea discuțiilor cu părinții despre varii fapte de limbă, în vederea schimbului de experiență între generații; Elaborarea arborelui genealogic al familiei; Realizarea și înregistrarea interviului; Elaborarea portofoliului. 	Evidențierea posibilităților de autocunoaștere/cunoaștere a grupului și de valorificare a relațiilor.
	<p>Strategia 2. Valorificarea oportunităților de manifestare a comportamentului în varii situații educaționale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea unor tehnici interactive care să solicite incluziune socială prin modificarea comportamentului în funcție de situația educațională propusă: <i>RAI, GPP, Cercul, Acvariul, Discuția la panel, Revizuirea circulară, FRISCO, Pălăriile gânditoare, Din fotoliul autorului</i> etc.; Evidențierea calităților de colaborare, participare, implicare, conștientizare, acumulare de idei, precum și a celei de organizator al grupului; Promovarea ”schimbului de înțelepciune” în cadrul grupului și de la unu la altul; Extinderea contextului propriilor idei, opinii despre faptele discutate în grup și prezentate în plen; Elaborarea unei scrieri imaginative, a unui text argumentativ, a unui eseu nestructurat, a unei compoziții proprii etc.; Revizuirea reciprocă a produselor elaborate. 	Stabilirea unor acțiuni pedagogice care să contribuie la formarea la elevi a culturii lingvistice și literare coerente cu obiectivele EL și ELA. Cultivarea didacticii oralei.

7. Inteligența personală (intrapersonală)	<p>Strategia 3. Oportunități de valorificare a capacității de lucru în grup în implementarea proiectelor de grup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alegerea/identificarea problemei/obiectului de studiat în cadrul proiectului de grup; • Elaborarea planului/enumerarea aspectelor relevante ale problemei de abordat; • Distribuția rolurilor/funțiilor după principiul tehnicii <i>Puzzle</i>; • Personalizarea problemei de cercetat, motivarea elevului și responsabilizarea lui pentru această problemă; • Identificarea surselor, a perspectivelor, a modalităților de elaborare a proiectului de grup, de abordare a subiectului; • Reliefașarea posibilităților de selectare a informației necesare pentru abordarea subiectului în proiectul inițiat (<i>SINELG, Știu-Vreau să știu-Învăț, LINC, Generalizarea categorială, FRISCO</i>); • Elaborarea proiectului, a pliantului, a posterului etc.; • Prezentarea proiectului de grup în fața auditoriului; • Evaluarea impactului proiectului asupra devenirii elevului; • Crearea posibilităților de a se încadra și de a se manifesta în diferite roluri în echipă. 	<p>Relevanța actelor comunicării curente și specifice: limbajul comun, științific, poetic; formarea capacității elevilor de a lucra în grup, de a colabora, de a stabili relații și, desigur, de a se manifesta într-un anumit mod.</p>
	<p>Strategia 1. Valorificarea motivației pentru lecturi în vederea formării și exprimării propriilor reprezentări despre sine și despre lumea din care face parte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Citirea cu voce tare a fragmentelor de texte propuse; • Elaborarea unui set de întrebări în baza textului (<i>Interogarea multiprocesuală, 6 De ce?, 6 Cum?</i>); • Favorizarea învățării prin colaborare în baza textului studiat; • Implicarea elevilor în planificarea și desfășurarea atelierului de lectură; • Solicitarea propriilor cunoștințe și experiențe vs faptele descrise în text; • Concentrarea pe cele mai importante informații, elaborarea rezumatului textului în limita de cuvinte propusă; • Aplicarea unor evaluări formative în vederea stabilirii performanțelor/progreselor. 	<p>Adecvarea la specificul de comunicare al elevilor: utilitar, cognitiv, didactic-educational, interuman, spiritual, cultural.</p>
	<p>Strategia 2. Valorificarea oportunităților de analiză a textelor literare și nonliterare în scopul identificării unei căi proprii și eficiente de sporire a performanțelor școlare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorizarea lecturii în perechi, a lecturii pe cerc; • Analiza vocabularului textului citit prin intermediul variatelor sarcini propuse în acest sens, inclusiv prin lucrul cu dicționarul; • Încurajarea folosirii de către elevi a propriilor materiale ilustrative pentru demonstrarea înțelegerii textului citit; • Comunicarea continuă cu elevii la clasă în vederea relevării temei, a ideilor, a problemelor abordate în text și solicitarea de la aceștia a propriilor reprezentări despre conotațiile textului discutat; • Încurajarea stimei de sine, a valorii propriiei opinii vs părerile și opțiunile colegilor, în cadrul discuției în plen; • Favorizarea autoevaluării ca posibilitate de înțelegere a capacităților de îmbunătățire a propriilor performanțe; • Organizarea de conferințe de lectură, întâlniri ocazionale cu scriitorii. 	<p>Asigurarea zonei proxime de dezvoltare a competențelor de comunicare.</p>
<p>Strategia 3. Valorificarea oportunităților de exprimare adecvată a propriei identități</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exprimarea opiniei proprii vs faptele din texte literare și nonliterare puse în discuție; • Elaborarea CV-ului, a autobiografiei la etapa actuală și peste 10/20 de ani, din perspectiva profesiei preferate; • Completarea diverselor chestionare (<i>Chestionarul lui Proust</i>) în vederea cunoașterii de sine și a stabilirii propriilor atuuiri; • Prezentarea/autoprezentarea în contextul unor circumstanțe/împrejurări/condiții date; • Asocierea cu personaje literare, cu personalități din diverse domenii și comentarea opțiunii; • Elaborarea diverselor tipuri de compoziții ca mijloace de exprimare a propriei identități: scrierea liberă, eseu, compoziția cu început dat, compoziția pe temă liberă; • Abordarea unei probleme relevate în text prin intermediul propriilor experiențe lectorale și de viață etc. 	<p>Adecvarea conținuturilor curriculare la identitatea elevului/personajului literar studiat.</p>	

<p>8. Inteligența naturii (naturalistă)</p>	<p>Strategia 1. Valorificarea oportunităților de observare a reprezentărilor și a fenomenelor din natură și din mediul înconjurător și de conștientizare a importanței acestora pentru propria identitate în formare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizarea activităților în aer liber sau prin însoțirea demersului didactic cu elemente ale naturii vii sau în fotografii, prezentări PPT (animale, păsări, plante, flori); • Recomandarea vizionării emisiunilor televizate despre natură, a consultării dicționarelor enciclopedice în scopul realizării sarcinilor propuse în cadrul orelor de LLR; • Studierea textelor literare și nonliterare însoțite de descrieri de natură, fenomene, animale, păsări, flori, anotimpuri și de alte realități, în vederea cultivării la elevi a simțului limbii în ceea ce privește elaborarea propriilor texte cu elemente de descriere; • Elaborarea propriilor texte cu elemente de descriere (descrieri de natură, de fenomene, de peisaj, de animale) în diverse stiluri funcționale ale limbii, utilizând diverse tehnici de scriere (<i>Scrierea liberă, Maratonul de scriere, Cinquain-ul, Scrierea ghidată</i> etc.); • Elaborarea unor reviste, lucrări de portofoliu despre natură și mediul înconjurător, ierbare, colecții de insecte, de roci; • Diseminarea informației în rândurile colegilor în scopul educării atitudinii responsabile și conștiințioase față de mediul înconjurător; • Încurajarea implicării în proiecte la nivel de clasă, școală, comunitate, în vederea promovării educației ecologice sau a soluționării unor probleme ecologice locale. 	<p>Organizarea excursiilor la Muzeul Național de Etnografie și Istorie, la Grădina Botanică, Grădina Zoologică, în pădure, pe malul lacului din apropiere etc., în scopul observării fenomenelor din natură în contextul temei, opereii literare studiate (ciripitul păsărilor, modul de viață al furnicilor, al peștilor etc.).</p>
	<p>Strategia 2. Valorificarea oportunităților de interpretare a fenomenelor naturii în conexiune cu științele și cu arta, din perspectivă inter-/transdisciplinară</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificarea problemei/subiectului de abordat din perspectivă inter-/transdisciplinară; • Distribuirea rolurilor/stabilirea experților pe domenii de cunoaștere în vederea elucidării complexe a temei/subiectului abordat; • Actualizarea modalităților de abordare a subiectului prin identificarea formelor, a metodelor și a mijloacelor de prezentare a subiectului; • Evaluarea impactului abordării multiaspectuale asupra formării personalității educabilului, precum și asupra valorificării experienței lui de învățare. 	<p>Organizarea de activități transdisciplinare, ore cu caracter inter-/transdisciplinar, în scopul valorificării potențialului creativ al fiecărui elev.</p>
<p>9. Inteligența existențială (Chiar dacă nu are o localizare pe creier, este valorificată în Teoria IM a lui H. Gardner)</p>	<p>Strategia 1. Valorificarea oportunităților de exprimare a sensibilității crescute față de problemele existențiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizarea de ateliere de lectură și discuție la teme/texte cu tematici existențiale; • Identificarea și analizarea problemelor existențiale prin prisma tehnicilor interactive: <i>3/6 de ce?, 3/6 cum?, Interogarea multiprocusală, Comerțul cu o problemă, Argumente pe cartele, Citate, Pixuri în pahare</i> etc.; • Elaborarea unor eseuri la teme precum: <i>Cine sunt eu?, Care este rostul meu pe pământ?, Care este menirea mea ca om?, Ce-aș putea face ca să schimb lumea din jurul meu?, Care este sensul vieții?</i> etc.; • Studierea curentului literar <i>existențialismul</i> în literatura română și universală, precum și a reprezentanților acestuia; • Identificarea și comentarea motivelor literare existențiale din operele literare studiate. 	<p>Strategia favorizează modelarea sensibilității de a percepe și interpreta diverse aspecte ale existenței umane prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> – evidențierea posibilităților de autocunoaștere și de cunoaștere a lumii; – căutarea de întrebări și răspunsuri la preceptele vieții cotidiene; – depășirea situațiilor de limită în rezolvarea unor probleme vitale; – scrierea textului reflexiv/de graniță.